

RAQAMLI IQTISODIYOTNING AFZALLIKLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrası mudiri, ilmiy raxbar

Ochilova Gulsanam Ochilovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Matematika va informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500702>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning afzalliklari, uning zamonaviy iqtisodiy tizimga ta'siri va rivojlanishining ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqola raqamli texnologiyalarning iqtisodiy jarayonlarga qanday integratsiya qilinishi, yangi imkoniyatlarni yaratishi va an'anaviy iqtisodiyotga nisbatan qanday ustunliklarni taqdim etishi haqida chuqur tahlil beradi. Raqamli iqtisodiyotning samaradorligi, ishbilarmonlik jarayonlaridagi tezlik, narxlarni pasaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish kabi jihatlar xususida muhokama qilinadi. Maqolada shuningdek, raqamli iqtisodiyotning dunyo bo'ylab keng tarqalishi, uning iqtisodiy o'sish va rivojlanishga qo'shgan hissasi, shuningdek, kamchiliklari va xavflari ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, texnologiya, innovatsiya, iqtisodiy o'sish, samaradorlik, raqamli transformatsiya, startaplar, biznes.

Raqamli iqtisodiyot - bu iqtisodiy faoliyatning zamonaviy shakli bo'lib, unda raqamli texnologiyalar, internet va elektron tizimlar markaziy o'rinda turadi. Hozirgi kunda, texnologiyalarning jadal rivojlanishi va internetning keng tarqalishi iqtisodiyotning barcha sohalarida inqilobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. An'anaviy iqtisodiyotda ishlatiladigan ko'plab jarayonlar va usullar raqamli texnologiyalar yordamida avtomatlashtirilmoqda va optimallashtirilmoqda, bu esa o'z navbatida iqtisodiy samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyotning asosiy afzalliklari - samaradorlik, tezlik, resurslarni tejash va innovatsiyalarni joriy etishdan iboratdir.

Raqamli iqtisodiyotning o'sib borishi bilan yangi ish o'rinlari yaratilib, eski ish o'rinlari esa transformatsiyalashadi. Startaplar va kichik bizneslar uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda, chunki raqamli platformalar orqali biznesni boshqarish va reklama qilish ancha osonlashmoqda. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasi katta. Global miqyosda raqamli texnologiyalar va onlayn xizmatlarning ko'payishi yangi bozorlarni yaratishda va mavjud bozorlarni kengaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Mavzuning ilmiy dolzarbligi shundaki, raqamli iqtisodiyot bugungi kunda iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omillaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu sohaning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy o'sishning tezlashishiga, balki ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlarga ham olib kelmoqda. Shu bois, raqamli iqtisodiyotning afzalliklarini tushunish va ularni to'g'ri baholash zamonaviy iqtisodiy tahlilning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyotda samaradorlikning oshishi, yangi texnologiyalar va raqamli innovatsiyalarni joriy etish orqali erishiladigan muhim afzalliklardan biridir. Samaradorlik - bu resurslarni (vaqt, ishchi kuchi, energiya, materiallar va boshqalar) eng yaxshi tarzda ishlatish va maksimal natijalarga erishishdir. Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarida samaradorlikni oshirishning bir nechta asosiy usullari mavjud. Raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlari va xizmat ko'rsatish tizimlari avtomatlashtiriladi, bu esa inson resurslarining ishini minimal darajaga

kamaytiradi. Masalan, robot texnikasi va sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqarish liniyalari ancha tez va xatolarsiz ishlaydi. Shu bilan birga, avtomatlashtirish nafaqat ishlab chiqarish, balki boshqa sohalarda, masalan, logistikada, omborlarni boshqarishda, inventarizatsiyada va xizmat ko'rsatishda ham samaradorlikni oshiradi. Raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlarning o'lchami va ulkanligini hisobga olgan holda, big data va analitika yordamida to'plangan ma'lumotlarga tayanib, kompaniyalar va tashkilotlar samarali qarorlar qabul qiladilar. O'z vaqtida va aniq ma'lumotlar asosida qabul qilingan qarorlar biznes jarayonlarini yanada samarali qilish imkonini beradi. Masalan, kompaniyalar mijozlar xohish-irodalarini va bozordagi o'zgarishlarni tahlil qilish orqali mahsulot yoki xizmatlarini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Raqamli texnologiyalar biznes jarayonlarini tezlashtirishga imkon yaratadi. Elektron tijorat, onlayn to'lov tizimlari va raqamli marketing strategiyalari orqali kompaniyalar tezda mijozlar bilan aloqa o'rnatishlari, mahsulotlarni reklama qilishlari va sotishlari mumkin. Bunday tezlik va avtomatlashtirish tizimlari yordamida kompaniyalar raqobatbardoshligini oshiradi va bozor talablariga tezda moslashadi. Misol uchun, xususiy sektorda xizmat ko'rsatish sohasida, masalan, avtomobil ijarasi yoki ta'lim xizmatlarida rezervatsiya va to'lov tizimlarining avtomatik ishlashi mijozlar uchun qulaylik yaratadi va xizmatlarni tezroq yetkazib berish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida kompaniyalar o'z xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Misol uchun, bulutli hisoblash (cloud computing) texnologiyasi yordamida kompaniyalar o'z ma'lumotlarini saqlash va qayta ishlash uchun katta serverlarga ehtiyoj sezmaydi. Bu ularga serverlarni o'rnatish va ularni boshqarish bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotdagi texnologiyalar yordamida energiya va materiallar sarfini kamaytirish mumkin, bu esa ishlab chiqarish jarayonlarining ekologik samaradorligini oshiradi. Raqamli iqtisodiyotning boshqa bir muhim jihati – bu turli tizimlar va jarayonlar o'rtasidagi integratsiyaning oshishi. Biznes tarmoqlarining raqamli platformalar orqali integratsiyasi kompaniyalarga o'z faoliyatlarini yanada muvofiqlashtirishga va turli sohalarda samarali aloqalarni o'rnatishga imkon yaratadi. Misol uchun, ERP tizimlari (Enterprise Resource Planning) yordamida kompaniya barcha bo'limlarini birlashtirib, moliya, sotuvlar, ishlab chiqarish va boshqaruvni yagona platforma orqali boshqarishi mumkin. Bu esa xarajatlarni qisqartiradi va barcha jarayonlarni samarali boshqarish imkoniyatini yaratadi.

Iqtisodiy o'sish va yangilanish raqamli iqtisodiyotning eng muhim afzalliklaridan biri — bu iqtisodiy o'sish va yangilanishga ta'sir ko'rsatishidir. Raqamli texnologiyalar, yangi biznes modellarining joriy etilishi va innovatsiyalar iqtisodiy o'sishni tezlashtirishga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, kompaniyalar va davlatlar uchun yangi imkoniyatlar yaratib, ular o'z iqtisodiy faoliyatlarini yanada samarali va barqaror shaklda olib borishga imkon beradi. Raqamli iqtisodiyot yangi sanoat tarmoqlarining rivojlanishiga turtki beradi. Misol uchun, informatika, sun'iy intellekt, data tahlili, bulutli hisoblash va blockchain kabi texnologiyalar yangi sohalarning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Bu tarmoqlar, o'z navbatida, yangi ish o'rinlari, xizmatlar va mahsulotlarni yaratib, iqtisodiy o'sishning asosiy manbalaridan biriga aylanadi. Masalan, sun'iy intellektning rivojlanishi va uni biznes jarayonlariga integratsiya qilish orqali ko'plab yangi xizmatlar va mahsulotlar ishlab chiqilmoqda. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarda amalga oshishiga yordam beradi.

Raqamli iqtisodiyot yangi biznes modellarini joriy etishda muhim rol o'ynaydi. Elektron tijorat (e-commerce), raqamli marketing, onlayn xizmatlar va startaplar kabi sohalarda innovatsion biznes modellarining paydo bo'lishi iqtisodiy o'sishni oshirishga yordam beradi. Yangi biznes modellarining joriy etilishi, shu jumladan, masofaviy ish (remote work), bulutli xizmatlar va onlayn ta'lim kabi sohalarda, shuningdek, kompaniyalar va iqtisodiy tizimlar o'rtasida samarali aloqalarni o'rnatadi.

Raqamli platformalar yordamida startaplar va kichik bizneslar global bozorga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, onlayn savdo maydonchalari orqali mahsulotlarni tezda reklama qilish va sotish, to'lov tizimlari yordamida global miqyosda faoliyat yuritish mumkin. Bu yangi biznes imkoniyatlari orqali ko'plab mamlakatlar iqtisodiy o'sishga erishadi. Raqamli iqtisodiyot innovatsiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Yangi texnologiyalar va innovatsion yechimlar ishlab chiqish jarayonida iqtisodiyotning turli tarmoqlarida o'sish va rivojlanish amalga oshiriladi. Masalan, avtomobilsozlik, energetika, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda raqamli texnologiyalar yordamida yangi mahsulotlar va xizmatlar yaratilyapti. Bu texnologiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi, balki jahon bozorida raqobatbardoshlikni ham oshiradi. Raqamli iqtisodiyotda ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqish va tatbiq etish orqali davlatlar va kompaniyalar o'z iqtisodiy salohiyatlarini mustahkamlashadi. Raqamli iqtisodiyot global integratsiya jarayonlarini tezlashtiradi va yangi bozorlarni yaratadi.

Internet va raqamli texnologiyalar yordamida butun dunyo bo'ylab savdo qilish, xizmatlar ko'rsatish va mahsulotlarni targ'ib qilish imkoniyatlari yaratiladi. Shu tariqa, davlatlar o'z iqtisodiyotlarini global miqyosda yanada rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Raqamli iqtisodiyot orqali yangi bozorlarga kirish imkoniyatlari ko'payadi, bu esa iqtisodiy o'sishning yangi manbalarini yaratadi. Raqamli iqtisodiyot investitsiyalarni jalb qilishda katta rol o'ynaydi. Innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va yangi biznes modellarini yaratish uchun katta miqdordagi investitsiyalar talab etiladi. Startaplar va texnologik kompaniyalar uchun raqamli iqtisodiyot orqali investorlar va kapitalning kirib kelishi iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Internetning global tabiati va raqamli platformalar orqali turli xil investorlar o'z mablag'larini dunyo bo'ylab taqsimlashi mumkin, bu esa yangi loyihalarning rivojlanishini tezlashtiradi. Texnologik yangiliklar va raqamli transformatsiya yangi kasblarni va sohalarni yaratadi. Misol uchun, dasturchilar, data tahlilchilari, sun'iy intellekt mutaxassislari va boshqa texnologik sohalarda ishlovchi mutaxassislar bo'lgan yangi kasblar paydo bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida, mehnat bozorini yangilashga va malakali kadrlar tayyorlashga yordam beradi.

Global integratsiya raqamli iqtisodiyotning eng muhim va samarali jihatlaridan biri global integratsiya jarayonlarini tezlashtirishdir. Global integratsiya — bu turli mamlakatlar va iqtisodiy tizimlar o'rtasidagi aloqalarning kengayishi va ularning o'zaro bog'lanishidir. Raqamli texnologiyalar, internet va onlayn platformalar yordamida butun dunyo bo'ylab iqtisodiy faoliyatning integratsiyasi osonlashdi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, o'z navbatida, global miqyosda bozorlarni kengaytirish va yangi imkoniyatlar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyotning birinchi va eng muhim ta'sirlaridan biri — bu savdo va iqtisodiy aloqalarning global miqyosda o'sishidir. Internet orqali onlayn savdo, elektron tijorat (e-commerce) va digital xizmatlar butun dunyo bo'ylab tezda tarqaldi. Bunga misol sifatida

Amazon, Alibaba, eBay kabi global onlayn savdo platformalarini keltirish mumkin. Ushbu platformalar orqali, kichik va o'rta bizneslar ham butun dunyo bozorlariga chiqish imkoniga ega bo'lishdi.

Raqamli iqtisodiyot savdo hajmini oshiradi va yangi eksport va import yo'llarini yaratadi. Mamlakatlar o'rtasidagi chegara va to'siqlar qisqaradi, chunki mahsulotlar va xizmatlar internet orqali bevosita taklif qilinadi va sotiladi. Shuningdek, elektron to'lov tizimlari, masalan, PayPal yoki Google Pay, global savdoni amalga oshirishni osonlashtiradi va savdo jarayonlarini tezlashtiradi. Raqamli texnologiyalar global miqyosda biznesni kengaytirish imkonini beradi. Transmilliy korporatsiyalar (TNC) va global kompaniyalar, raqamli platformalar va internet orqali o'z faoliyatlarini butun dunyo bo'ylab kengaytirmoqdalar. Bunday kompaniyalar global aloqalarni o'rnatishda va o'z mahsulotlarini turli bozorlarda sotishda raqamli tizimlardan foydalanadilar.

Shuningdek, kichik va o'rta bizneslar ham onlayn platformalar orqali o'z brendlarini yaratish va global bozorlarga chiqish imkoniyatini topmoqda. Raqamli iqtisodiyot, ayniqsa, internet va mobil texnologiyalar yordamida kompaniyalar o'rtasida global tarmoqni shakllantirishga yordam beradi. Masalan, kichik ishlab chiqaruvchi yoki startap global investorlardan sarmoya olish va o'z mahsulotlarini jahonda sotish imkoniga ega bo'ladi.

Raqamli iqtisodiyot, shuningdek, resurslar va investitsiyalarning global taqsimlanishiga yordam beradi. Internet va raqamli platformalar orqali mamlakatlar va kompaniyalar o'zlarining resurslarini (masalan, moliyaviy resurslar, texnologiyalar va inson kapitali) dunyo bo'ylab taqsimlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Xususan, startaplar va innovatsion kompaniyalar, investorlar bilan global miqyosda aloqalar o'rnatib, o'z loyihalarini amalga oshirish uchun zaruriy kapitalni jalb qilishlari mumkin.

Global miqyosda investitsiyalarni taqsimlash orqali mamlakatlar va kompaniyalar yangi texnologiyalarni yaratishga, mahsulotlarni takomillashtirishga va xizmatlar ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beruvchi kapitalga ega bo'ladilar. Raqamli texnologiyalar va moliyaviy xizmatlarning rivojlanishi orqali bu jarayon yanada samarali bo'lishi mumkin. Misol uchun, blockchain texnologiyasi va kriptovalyutalar investitsiya jarayonlarini yanada soddalashtiradi va global bozorlar o'rtasidagi tranzaksiyalarni tezlashtiradi.

Raqamli iqtisodiyotning yana bir ahamiyatli jihati — bu ma'lumotlar va axborotning global miqyosda erkin almashinuvidir. Internet orqali mamlakatlar, tashkilotlar va shaxslar o'rtasida ma'lumotlar va bilim almashish tezlashmoqda. Raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlar global resursga aylangan, bu esa mamlakatlar va kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi.

Misol uchun, ilmiy va texnologik tadqiqotlar, iqtisodiy tahlillar va ma'lumotlar tahlili jarayonlari orqali global innovatsiyalar tezroq rivojlanmoqda. Internetning imkoniyatlaridan foydalangan holda, ilmiy va texnologik jamoalar o'zaro ma'lumot almashadilar va yangi yechimlar ishlab chiqadilar. Buning natijasida, global integratsiya yanada chuqurlashib, xalqaro hamkorlik va iqtisodiy rivojlanish yanada sur'at olishiga yordam beradi.

Raqamli iqtisodiyotning global integratsiya jarayonlariga ta'sir ko'rsatadigan yana bir jihati bu xizmatlarning global miqyosda ko'payishidir. Bulutli hisoblash, onlayn ta'lim, masofaviy ish (remote work), va raqamli salomatlik xizmatlari kabi yangi sohalar xalqaro

miqyosda keng tarqaldi. Raqamli platformalar yordamida insonlar va kompaniyalar bir mamlakatdan boshqasiga xizmatlarni ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Masalan, masofaviy ish va onlayn ta'lim sohalari butun dunyo bo'ylab tez o'sib bormoqda. Bu raqamli xizmatlar, o'z navbatida, xalqaro ishchi kuchining integratsiyasiga, bilim va malakalar almashinishiga imkon yaratadi. Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari iqtisodiyotning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Samaradorlik, xarajatlarni kamaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish raqamli iqtisodiyotning asosiy foydalari sifatida ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning kamchiliklari, xususan, raqamli bo'shliqlar va kiberxavfsizlik muammolari ham mavjud bo'lib, ularni yechish iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning muhim masalalaridan biridir. Shuning uchun, raqamli iqtisodiyotning afzalliklarini to'liq amalga oshirish uchun zaruriy infratuzilma va qonunchilik bazasini yaratish, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni doimiy ravishda yangilab turish kerak. Avtomatlashtirish, tezlik, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar, resurslarni tejash va tarmoq samaradorligi kabi afzalliklar yordamida kompaniyalar o'z ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini yanada samarali qiladilar. Shuningdek, raqamli texnologiyalar yangi imkoniyatlar yaratib, iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi davomida bu samaradorlik yanada oshib, iqtisodiyotning har bir sohasida yirik o'zgarishlarga olib keladi. Yangi biznes modellarining rivojlanishi, innovatsiyalar, global integratsiya va investitsiyalarni jalb qilish raqamli iqtisodiyotning asosiy afzalliklaridir. Raqamli texnologiyalar yordamida yangi sanoat tarmoqlari va ish o'rinlari paydo bo'lib, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi orqali davlatlar o'z iqtisodiyotlarini yanada kuchaytirishlari va global miqyosda raqobatbardoshligini oshirishlari mumkin.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.

7. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК КИРИШ ТАРМОГ'И." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).